

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

XAMRAKULOV A. A.

ROSSIYA FEDERATSIYASI QUROLLI KUCHLARINING KELAJAKDAGI

ASKARNING JANGOVAR EKIPIROVKASI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2022/SENTABR

